

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

Khaydarov Nodir Kodirovich
Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna
Sobirova Saodat Karamatovna
Tashkent State Dental Institute

THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265598>

ANNOTATION

Post-traumatic encephalopathy (PTE) is one of the most frequent and socially significant consequences of craniocerebral trauma, accompanied by cognitive and emotional impairments. In recent years, special attention has been paid to the study of biochemical markers that reflect the severity of the pathological process and the prognosis of recovery. The aim of the study was to determine the role of hyperhomocysteinemia in the pathogenesis of PTE and its relationship with cognitive impairments. 60 patients treated at the Tashkent Regional Specialized Somatic Hospital were examined. Men predominated in the study sample (66.6%). All patients underwent blood homocysteine levels and neuropsychological testing using the MMSE and MoCA scales. It has been established that higher levels of homocysteine are associated with more pronounced cognitive deficit. A negative correlation was found between homocysteine concentration and cognitive test results. The obtained data confirm the role of hyperhomocysteinemia as a significant biomarker of post-traumatic encephalopathy and indicate the need to determine it in a comprehensive examination of patients.

Keywords: post-traumatic encephalopathy; craniocerebral trauma; hyperhomocysteinemia; cognitive impairments; biochemical markers; Mini-Mental State Examination (MMSE); Montreal Cognitive Assessment (MoCA).

Хайдаров Нодир Қодирович
Хикматова Шахзода Шухратовна
Собирова Саодат Караматовна
Тошкент давлат стоматология институти

ПОСТТРАВМАТИК ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ ПАТОГЕНЕЗИДА ГИПЕРГОМОТСИСТЕИНЕМИЯНИНГ РОЛИ

АННОТАЦИЯ

Посттравматик энцефалопатия (ПТЕ) бош мия жароҳатининг энг кўп учрайдиган ва ижтимоий аҳамиятга эга оқибатларидан бири бўлиб, когнитив ва эмоционал бузилишлар билан кечади. Сўнгги йилларда патологик жараённинг оғирлиги ва тикланиш прогнозини ақс эттирувчи биокимёвий маркерларни ўрганишга алоҳида эътибор берилмоқда. Тадқиқотнинг мақсади ПТЕ патогенезида гипергомотсистеинемиянинг ўрни ва унинг когнитив бузилишлар билан ўзаро боғлиқлигини аниқлашдан иборат эди. Тошкент вилояти ихтисослаштирилган соматик шифохонасида даволанаётган 60 нафар бемор текширилди. Ўрганилган гуруҳда эркаклар кўпчиликни ташкил этди (66,6%). Барча беморларда қондаги гомотсистеин даражаси аниқланиб, ММСЕ ва МоСА шкалаларидан фойдаланган ҳолда нейрпсихологик тестлар ўтказилди. Гомотсистеиннинг юқори даражаси когнитив етишмовчиликнинг оғирлиги билан боғлиқлиги аниқланди. Гомотсистеин концентрацияси ва когнитив тест натижалари ўртасида салбий корреляция кузатилди. Олинган маълумотлар гипергомотсистеинемиянинг посттравматик энцефалопатиянинг муҳим биомаркери эканлигини тасдиқлайди ва беморларни комплекс текширишда уни аниқлаш зарурлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: посттравматик энцефалопатия; бош мия жароҳати; гипергомотсистеинемия; когнитив бузилишлар; биокимёвий маркерлар; Mini-Mental State Examination (MMSE); Montreal Cognitive Assessment (MoCA).

Хайдаров Нодир Қодирович
Хикматова Шахзода Шухратовна
Собирова Саодат Караматовна
Ташкентский государственный стоматологический институт

РОЛЬ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

АННОТАЦИЯ

Посттравматическая энцефалопатия (ПТЭ) является одним из наиболее частых и социально значимых последствий черепно-мозговой травмы, сопровождающимся когнитивными и эмоциональными нарушениями. В последние годы особое внимание уделяется изучению биохимических маркеров, отражающих тяжесть патологического процесса и прогноз восстановления. Целью исследования стало определение роли гипергомоцистеинемии в патогенезе ПТЭ и её взаимосвязи с когнитивными нарушениями. Обследованы 60 пациентов,

находившихся на лечении в Ташкентской областной специализированной соматической больнице. В исследуемой выборке преобладали мужчины (66,6%). Всем пациентам проводилось определение уровня гомоцистеина в крови и нейропсихологическое тестирование с применением шкал MMSE и MoCA. Установлено, что более высокие уровни гомоцистеина ассоциировались с более выраженными когнитивным дефицитом. Обнаружена отрицательная корреляция между концентрацией гомоцистеина и результатами когнитивных тестов. Полученные данные подтверждают роль гипергомоцистеинемии как значимого биомаркера посттравматической энцефалопатии и указывают на необходимость её определения в комплексном обследовании пациентов.

Ключевые слова: посттравматическая энцефалопатия; черепно-мозговая травма; гипергомоцистеинемия; когнитивные нарушения; биохимические маркеры; Mini-Mental State Examination (MMSE); Montreal Cognitive Assessment (MoCA).

Актуальность Посттравматическая энцефалопатия (ПТЭ) является одним из наиболее распространённых и социально значимых последствий черепно-мозговой травмы. Заболевание развивается в разные сроки после травмы, проявляясь стойкими когнитивными, эмоциональными и неврологическими нарушениями, что существенно снижает качество жизни больных, ограничивает их трудоспособность и приводит к значительной социальной дезадаптации. Высокая распространённость травм головы среди лиц трудоспособного возраста и пожилых пациентов обуславливает актуальность данной проблемы, а также необходимость поиска новых маркеров, позволяющих объективно оценивать тяжесть течения и прогноз исхода. Несмотря на значительное развитие нейровизуализационных и нейропсихологических методов диагностики, до настоящего времени остаётся потребность в биохимических индикаторах, которые могли бы служить интегральными показателями патологического процесса.

В последние годы внимание исследователей привлекает гомоцистеин – серосодержащая аминокислота, образующаяся в процессе метаболизма метионина. В норме его концентрация в плазме крови поддерживается на относительно низком уровне, однако различные патологические состояния, включая травматические повреждения мозга, сосудистые и нейродегенеративные заболевания, сопровождаются его повышением, называемым гипергомоцистеинемией. Многочисленные работы показывают, что гомоцистеин оказывает комплексное неблагоприятное воздействие на нервную систему: повреждает эндотелий сосудов, способствует тромбообразованию, усиливает оксидативный стресс и нейровоспаление, а также активирует NMDA-рецепторы, приводя к эксайтотоксичности. Всё это делает его важным патогенетическим фактором, способствующим развитию и прогрессированию посттравматической энцефалопатии.

Целью нашего исследования явилась оценка диагностической и прогностической роли гипергомоцистеинемии у пациентов с посттравматической энцефалопатией, а также установление взаимосвязей между уровнем данного биомаркера и выраженностью когнитивных нарушений по результатам стандартизированных нейропсихологических тестов.

Материалы и методы

Исследование проведено на базе Ташкентской областной специализированной соматической больницы. В исследование

включены 60 пациентов, находившихся на лечении по поводу посттравматической энцефалопатии. Среди них 40 мужчин (66,6%) и 20 женщин (33,3%). Возраст обследованных колебался от 25 до 65 лет. Критериями включения были наличие перенесённой черепно-мозговой травмы в анамнезе, клинические проявления хронической энцефалопатии, согласие на участие в исследовании. Критериями исключения служили тяжёлые соматические заболевания, злокачественные новообразования, острые инфекционные процессы и выраженные психические расстройства.

Результаты

Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включавшее забор венозной крови для определения концентрации гомоцистеина с использованием стандартных биохимических методик. Кроме того, выполнялось нейропсихологическое тестирование с применением международно признанных шкал. Для оценки когнитивных функций применялась Mini-Mental State Examination (MMSE), позволяющая выявить степень когнитивного снижения. Дополнительно использовалась Montreal Cognitive Assessment (MoCA), которая отличается высокой чувствительностью в отношении лёгких когнитивных нарушений. Для уточнения эмоционально-аффективного состояния у части пациентов применялась шкала депрессии Бека (BDI).

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием программы SPSS v.29.0. Количественные показатели представлены как среднее значение и стандартное отклонение ($M \pm SD$). Для оценки различий применялся t-критерий Стьюдента. Корреляционный анализ проводился для установления взаимосвязей между уровнем гомоцистеина и результатами когнитивных шкал. Достоверным считался уровень значимости $p < 0,05$.

Результаты исследования показали, что средний уровень гомоцистеина у мужчин составил $17,8 \pm 3,2$ мкмоль/л, тогда как у женщин он был несколько ниже — $15,9 \pm 2,9$ мкмоль/л. В общей выборке значение показателя составило $17,2 \pm 3,1$ мкмоль/л. При оценке когнитивных функций средний результат по шкале MMSE у мужчин составил $23,4 \pm 2,8$ балла, а у женщин — $25,1 \pm 2,5$ балла. По шкале MoCA аналогичные различия также были выявлены: у мужчин средний балл равнялся $21,7 \pm 3,1$, у женщин — $23,8 \pm 2,7$. Таким образом, у пациентов мужского пола отмечались более выраженные когнитивные нарушения, что совпадало с более высоким уровнем гомоцистеина.

Таблица 1. Средние показатели уровня гомоцистеина и когнитивных шкал у пациентов с ПТЭ ($M \pm SD$)

Группа пациентов	Гомоцистеин, мкмоль/л	MMSE, баллы	MoCA, баллы
Мужчины (n=40)	$17,8 \pm 3,2$	$23,4 \pm 2,8$	$21,7 \pm 3,1$
Женщины (n=20)	$15,9 \pm 2,9$	$25,1 \pm 2,5$	$23,8 \pm 2,7$
Общая выборка (n=60)	$17,2 \pm 3,1$	$24,0 \pm 2,9$	$22,4 \pm 3,0$

При проведении корреляционного анализа выявлена выраженная отрицательная зависимость между уровнем гомоцистеина и результатами когнитивных тестов. Коэффициент корреляции между гомоцистеином и MMSE составил $r = -0,61$

($p < 0,01$), между гомоцистеином и MoCA — $r = -0,58$ ($p < 0,01$). Это указывает на то, что чем выше концентрация гомоцистеина, тем более выражено снижение когнитивных функций.

Рисунок 1. Средний уровень гомоцистеина у мужчин и женщин с посттравматической энцефалопатией

На рисунке видно, что уровень гомоцистеина в мужской группе статистически значимо выше, чем в женской, что подтверждает гендерные различия в метаболизме данной аминокислоты и, возможно, различную степень уязвимости к посттравматическим изменениям.

Выводы

Обсуждая полученные данные, можно отметить, что они согласуются с результатами ряда зарубежных исследований, указывающих на роль гипергомоцистеинемии как фактора неблагоприятного прогноза при травматических повреждениях мозга. Например, в работах последних лет показано, что повышение уровня гомоцистеина сопровождается более тяжёлым течением посттравматической патологии, замедленным восстановлением когнитивных функций и высоким риском хронизации процесса. В то же время полученные результаты имеют самостоятельное значение, так как позволяют говорить о

целесообразности включения определения гомоцистеина в рутинное обследование пациентов с ПТЭ.

Таким образом, исследование продемонстрировало, что гипергомоцистеинемия является значимым патогенетическим фактором посттравматической энцефалопатии. Она способствует развитию сосудистых и нейродегенеративных нарушений, коррелирует с тяжестью когнитивных расстройств и может рассматриваться как надёжный биомаркер прогнозирования исхода заболевания. Определение уровня гомоцистеина целесообразно включать в комплексное обследование пациентов после черепно-мозговой травмы. В перспективе особый интерес представляет изучение возможностей фармакологической коррекции гипергомоцистеинемии с использованием витаминов группы В, фолиевой кислоты и антиоксидантов, что может повысить эффективность реабилитационных мероприятий и улучшить качество жизни больных.

Список использованной литературы:

1. Wang Z-Y, Du W, Liu X-Z, et al. Elevation of C-reactive protein and homocysteine levels as reliable biomarkers for assessing injury severity and prognosis in traumatic brain injury. *Scientific Reports*. 2025. <https://www.nature.com/articles/s41598-025-02994-w>
2. Amini H, et al. Role of Serum Homocysteine and Outcome in Patients With Traumatic Brain Injury. *Cureus*. 2022. <https://www.cureus.com/articles/109126-role-of-serum-homocysteine-and-outcome-in-patients-with-traumatic-brain-injury.pdf>
3. Lauretta MP, et al. Homocysteine Plasmatic Concentration in Brain-Injured Patients. *Medicina*. 2022;58(2):232. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8780007>
4. Rahmani A, et al. Correlation Between Serum Homocysteine Levels and Outcome of Patients with Severe Traumatic Brain Injury. *World Neurosurgery*. 2016;88:347–352. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1878875015011791>
5. Tchantchou F, et al. Hippocampal vulnerability to hyperhomocysteinemia worsens pathological outcomes of mild traumatic brain injury in rats. *Biomarker Insights*. 2023. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/11795735231160025>
6. Elias HA, et al. Hyperhomocysteinemia in a Patient With Subdural Hematoma and Subarachnoid Hemorrhage Secondary to a Traumatic Brain Injury. *Cureus*. 2024. <https://www.cureus.com/articles/117399-hyperhomocysteinemia-in-a-patient-with-subdural-hematoma-and-subarachnoid-hemorrhage-secondary-to-a-traumatic-brain-injury.pdf>

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000